

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA SHAXS SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK JIHATLAR

Feruza Toshmatova

Angor tumanidagi 29-maktab amaliyotchi psixologi

Dildor Choriyeva

Angor tumanidagi 12-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Inson dunyoga induvid sifatida keladi. Induvid deganda biz odamning insoniylik jinsiga mansubligini tushunamiz. Induvid tushunchasiga barcha odamlarni jumladan chaqaloqdan tortib aqli zaif odamlarni ham buyuk komil insonlarni ham, kiritishimiz mumkin. Lekin induvid odamlar orasida jamiyatda faol qatnashadigan, ijtimoiy taraqqiyotda faol ishtrok etadigan va normal til bilan ongli muloqot qiladigan insonlarni shaxs deb ataymiz.

Kalit so'zlar: Inson, dunyo, induvid, sifat, inson, mansub, tushuncha.

Shaxsning 3 asosiy belgisi bor: 1.Shaxsning ijtimoiyligi; 2.Ongi; 3.O'zini anglashi.Induvid qachon shaxs bolib shakllanadi? Barcha induvid shaxs bo'la oladimi? degan savol insonlarda paydo bo'ladi. Albatta shuni aytish joyizki barcha induvid shaxs bo'lishi uchun jamiyatda o'zligini anglashi kerak[4]. O'zligini anglashda oilada ota-onalar yordam beradi, chunki oila jamiyatning eng kichik bo'g'inidir.Induvidning shaxs bolib shakllanishida oilaning o'rni alohida. Misol uchun bola tug'ulganidan oilaada yashaydi va bu muhit unga ijobiy va salbiy tasirlar ko'rsatadi,bola shaxsini tarbiyalash albatta oiladan boshlanadi. Shaxs shakllanishiga ta'sir qiluvchi ta'lim tizimining quyidagilarga bosqichlariga alohida e'tibor berishimiz kerak deb o'ylayman.

1. Maktabgacha ta'lim muassasasidagi bosqich;
2. Maktab bosqichi;
3. Kasb hunar maktablari va akademik litsey bosqichi;
4. Oily ta'lim muassasasi bosqichi[5].

Birinchi bosqichda bola bog'chaga ko'plab do'stlar ortiradi va kun tartibiga moslashadi. O'z-o'ini anglash va o'z "Men"nini tushunish, ragbat va jazo o'rtasidagi farqni bilish, ko'rsatmaga mos harakatlarni bajarishni o'rganadi. Bu esa ikkinchi bosqichga o'tganida uning jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi adaptatsiya jarayoning engil bo'lishiga xizmat qiladi[6]. Bola shaxsi bog'chada ta'linga tayyorgarlik mashg'ulotlarini yaxshi o'zlashtirsa, maktabdagi o'quv materiallarini oson tushunadi, bu bosqichda o'qtuvchilar va psixologlar har bir bolaga jamiyatdagi komil inson shaxsini tarbiyalash mas'uliyati bilan ta'lim hamda tarbiyaga yondoshishlari lozim[7].

Shaxs va davlat (jamiyat) o'rtasidagi aloqa ikki tomonlama xususiyatga ega. Shu bois har qanday davlat (jamiyat) o'z fuqarolarning yashashi, mehnat qilishi, iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarishi, uni namoyon eta olishi uchun etarli darajada shart-sharoit yaratib bera olishi lozim. Respublika ta'lim tizimida davlat va jamiyat shaxsning har tomonlama shakllanishi, o'zligini namoyon eta olishi uchun etarli darajada shart-sharoit yaratib berish mas'uliyatini o'z zimmasiga oluvchi subekt sifatida namoyon bo'ladi[8].

Davlat va jamiyat ta'lim muassasalarining yuqori malakali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash yo'lidagi faoliyatini ham uyg'unlashtiradi hamda quyidagilarga kafolot beradi:

-fuqarolarning bilim olish, kasb tanlash va o'z malakasini oshirish huquqlarning ro'yobga chiqarilishiga[26];

-majburiy umumiy o'rta ta'lim hamda akademik lisey yoki kasb-hunar kollejida ta'lim olish yo'nalishini tanlash huquqi asosida majburiy o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini olishga;

-davlat grantlari yoki pulli – shartnomaviy asosda oliy ta'lim va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni olish huquqiga[9];

-davlat ta'lim muassasalarini mablag' bilan ta'minlashga;

-ta'lim oluvchilarning o'qishi, turmushi va dam olishi uchun shart – sharoitlar yaratish borasidagi vazifalarning hal etilishida jamoatchilik boshqaruvini rivojlantirishga;

-ta'lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy jihatdan qo'llab – quvvatlashga;

-sog'liq va rivojlanishida nuqsoni bo'lgan shaxslarning ta'lim olishiga.

1. Uzluksiz ta'lim malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo'lib, ta'limning barcha turlari, davlat ta'lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyat ko'rsatish muhitini o'z ichiga oladi[10].

Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy – texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo'lib, ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy bosh shaxsning shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarning jadval tayyorlashi uchun zarur shart – sharoitlarni yaratadi[27].

Uzluksiz ta'limni tashkil etish muayyan tamoyillarga asoslanadi. Jumladan:

-ta'limning ustuvorligi;

-ta'limning demokratlashuvi;

-ta'limning insonparvarlashuvi;

-ta'limning ijtimoiylashuvi;

-ta'limning milliy yo'naltirilganligi;

-ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligi, bu jarayonning har tomonlama kamol topgan insonni shakllantirishga yo'naltirilganligi[28];

-iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart – sharoitlar yaratish[10].

Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlaridan biri sifatida fan: “ta’lim mazmunini tubdan yangilashda: ta’lim standartlari, ta’lim dasturlari, o’quv darsliklari va qo’llanmalar tayyorlashda, ilmiy-metodik ta’minotni amalga oshirishda bevosita va bilvosita ishtirok etadi”[11].

Ishlab chiqarish – kadrlarga bo’lgan ijtimoiy ehtiyojni, shuningdek, ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo’yiladigan talablarni belgilovchi asosiy buyurtmachi, kadrlar tayyorlash tizimini moliyaviy va moddiy- texnika jihatdan ta’minlash jarayonining qatnashchisi[29].

“Ishlab chiqarishning talab-ehtiyojlari kadrlar tayyorlash tizimining yo’nalishi, darajasi va miqyoslarini shakllantiradi, kasb tayyorgarligining maqsadi, vazifalari va mazmunini belgilaydi, malaka talablarini ilgari suradi, ta’limning zamonaviy texnologiyalari va shakllarini tanlashni taqozo etadi. Ishlab chiqarish pirovard natijasida kadrlarning sifati va raqobatbardoshligiga baho beradi”[12].

“Ishlab chiqarish muassis, homiy va boshqa sifatlarda alohida mutaxassislarni tayyorlashni, guruhlarni va o’quv yurtlarini moliyalash jarayonida ishtirok etib, mutaxassislarning kasbiy rivojlanishi va shaxsiy faolligini rag’batlantiradi, ularni moddiy va ma’naviy jihatdan qo’llab – quvvatlashda bevosita ishtirok etadi”[13].

Avvalalari ishlab chiqarish tayyor kadrlar kuchi va salohiyatidan foydalanuvchi is’temolchi sifatidagina faoliyat olib borgan bo’lsa, bugungi kunda ushbu faoliyatning mazmuni tubdan o’zgaradi[30]. Endilikda ishlab chiqarish kadrlarni tayyorlash sifati va saviyasiga nisbatan o’z talablarini qo’ya oladi. Shu bilan birga sifatli hamda yuksak saviyali mutaxassisni tayyorlab etishtirish yo’lida uzluksiz ta’lim hamda fan tarmoqlarining moliyaviy, moddiy – texnik jihatdan qo’llab – quvvatlash majbariyatini o’z zimmasiga oladi. Shu asosida kadrlar tayyorlash tizimining faol ishtirokchisiga aylanadi[14].

Milliy model Konsepsiyasining mazmuni o’zbek xalqining milliy turmush tarzi va ma’naviy – axloqiy an’analar bilan hamnafasdir. Zero, xalq orasida qadimdan “ma’rifatli inson” tushunchasi qo’llanib kelingan bo’lib, u o’zida keng ma’noni ifoda etadi[31]. Bilim olishga intilish, ma’rifatli bo’lish o’zbek xalqi, millatining ruhiyatida ustivor o’rin tutuvchi omil sanaladi. Ma’rifatchilik – faqatgina bilim va malakaga ega bo’lish emas, ayni paytda chuqur ma’naviy axloq hamdir. Bilimli, komil inson qiyofasida ana shunday xislatlarga ega shaxslar namoyon bo’ladi[15].

Shuning uchun ham kadrlar tayyorlash milliy modelining butun mohiyati o’zbek xalqining milliy tarixi va hayot tarzi bilan bog’lanib ketgan.

O’zbekiston Respublikasida o’qituvchi kadrlarning ma’naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo’ymoqda. Chunonchi, bu borada O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni qayd etadi: “Tarbiyachi – ustoz bo’lish uchun, boshqalarning aql – idrokini o’stirish, ma’rifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro sifatida etishtirish uchun,

eng avvalo, tarbiyachining ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak"[16].

Yuqorida qayd etilgan fikrlardan bugungi kun o'qituvchisi shaxsiga nisbatan qo'yilayotgan talablar mazmuni anglashiladi. Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi zarur?

O'qituvchi (pedagog) pedagogik, psixologik va mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha maxsus ma'lumot, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlarga ega hamda ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxs sanaladi[32].

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 5 – moddasi 3– bandiga muvofiq ta'lim muassasalarida sudlangan shaxslarning pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishlariga yo'l qo'yilmaydi[17].

O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat:

1. O'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohatlar mohiyatini chuqur anglab etishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni bera olishi lozim.

2. Zamonaviy o'qituvchining ilm – fan, texnika va texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lishi talab etiladi.

3. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlanishi lozim.

4. O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilish, ta'lim – tarbiya jarayonida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda faoliyat tashkil etishi kerak[18].

5. O'qituvchi ta'lim – tarbiya jarayonida eng samarali shakl, metod va vositalardan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim.

6. O'qituvchi ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi shart.

7. O'qituvchi yuksak darajadagi pedagogik mahorat, chunonchi kommunikativlik layoqati, pedagogik texnika (nutq, yuz, qo'l – oyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika, jest) qoidalari chuqur o'zlashtirib olishga erishishlari lozim[33].

a) O'qituvchi nutq madaniyatiga ega bo'lishi zarur, uning nutqi quyidagi xususiyatlarni o'zida aks ettira olishi kerak: nutqning to'g'riligi;

b) nutqning aniqligi;

v) nutqning ifodaviyligi;

g) nutqning sofligi (uning turli sheva so'zlaridan xoli bo'lib, faqat adabiy tilda ifoda etilishi); jargon (muayyan kasb yoki soha mutaxassisliklariga xos so'zlar); varvarizm (muayyan millat tilida bayon etilayotgan nutqda o'zga millatlarga xos so'zlarning noo'rin qo'llanilishi); vulgarizm (haqorat qilish, so'kishda qo'llaniladigan so'zlar) hamda konselyarizm (o'rni bo'lmagan vaziyatlarda rasmiy so'zlardan foydalanish) so'zlardan holi bo'lishi, o'qituvchining nutqi sodda, ravon va tushunarli bo'lishi kerak[19];

d) nutqning ravonligi;

j) nutqning boyligi (hikmatli soʻzlar, ibora va maqolalar, matallar va koʻchirma gaplardan oʻrinli va samarali foydalana olish).

8. Oʻqituvchi kiyinish madaniyati (sodda, ozoda, bejirim kiyinishi), taʼlim – tarbiya jarayonida oʻquvchining diqqatini tez jalb etuvchi turli xil bezaklar (oltin, kumush taqinchoqlar)dan foydalanmasligi, fasl, yosh, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto, soch rangi va turmagiga muvofiq ravishda kiyinishini oʻzlashtirishga erishishi lozim[34].

9. Oʻqituvchi shaxsiy hayotda pok, atrofdagilarga oʻrnak boʻla olishi lozim.

Uzluksiz taʼlim davlat taʼlim standartlarini, malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi boʻlib, taʼlimning barcha turlari, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyat koʻrsatish muhitini oʻz ichiga oladi[20].

Maktabgacha taʼlim bolaning sogʻlom, har tomonlama kamol topib shakllanishini taʼminlaydi, uni oʻqishga intilish hissini uygʻotadi, uni muntazam taʼlim olishga tayyorlaydi hamda bola olti-etti yoshga etguncha davlat va nodavlat maktabgacha taʼlim muassasalari va oilalarda amalga oshiriladi.

Umumiy oʻrta taʼlim toʻqqiz yillik majburiy xarakterdagi umumiy taʼlim hamda uch yillik oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimidan iborat[35]. Umumiy oʻrta taʼlim boshlangʻich taʼlimni ham qamrab oladi. Akademik lisey oʻquvchilarining imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning jadal intellektual rivojlanishi chuqur, sohashtirilgan, tabaqalashtirilgan, kasbga yoʻnaltirilgan taʼlim olishlarini taʼminlash maqsadida davlat taʼlim standartlariga muvofiq oʻrta maxsus taʼlim beruvchi, yuridik maqomga ega taʼlim muassasasidir[21].

Kasb-hunar kolleji oʻquvchilarning kasb-hunarga moyilligi, bilim va koʻnikmalarini chuqur rivojlantiruvchi, tanlab olingan kasb-hunar boʻyicha bir yoki bir necha ixtisosni egallash imkonini yaratish maqsadida tegishli davlat taʼlim standartlari doirasida oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimini beruvchi, yuridik maqomga ega taʼlim muassasasidir.

Oliy taʼlim oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi negiziga asoslanib, ikki bosqich (bakalavriyat hamda magistratura) tashkil etilib, mutaxassislar yoʻnalishlari boʻyicha xalq xoʻjaligining turli sohalariga oliy maʼlumotli mutaxassislarni tayyorlaydi. Oliy taʼlim muassasalariga oʻquvchilar qabul qilish davlat grantlari negizida va shartnoma asosida amalga oshiriladi[22].

Bakalavriyat – mutaxassisliklar yoʻnalishi boʻyicha fundamental va amaliy bilim beradigan, taʼlim olish muddati kamida toʻrt yil davom etadigan tayanch oliy taʼlim.

Magistratura aniq mutaxassislik boʻyicha fundamental va amaliy bilim beradigan, bakalavriyat negizidagi taʼlim boʻlib, magistarturadagi tahsil yakuniy klassifikasion davlat attestasiyasiga muvofiq olib boriladi.

Oliy oʻquv yurtidan keyingi taʼlim jamiyatning oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarga boʻlgan ehtiyojlarini qondirish, shaxsning ijodiy taʼlim-kasb- hunar manfaatlarini qanoatlantirishga qaratilib, oliy oʻquv yurtlari va ilmiy- tadqiqot

muassasalarida aspirantura, ad'yunktura va doktoranturada ta'lim olish, shuningdek, mustaqil tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish asosida amalga oshiriladi[23].

Uchinchi bosqich yangi bir olam bu bosqich o'smir va o'spirinlarga kasb va hunar egallashda jiddiy qaror qabul qilish mas'uliyarini yuklaydi. Shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi, chunki ular hayotida, tanasi va ruhiyatida sezilarli turli o'zgarishlar yuz beradi. Bunda ota-onalar, o'qituvchilar va psixologlar o'smir va o'spirinlarning qiziqishlari, layoqatlarini e'tiborga olib, hamkorlikda ish olib borishlari zarur[36]. Farzandlarni to'g'ri tarbiyalash uchun buyuk ajdodlarimiz katta hissa qo'shganar, ayniqsa Alisher Navoiy o'zining asarlarida komil inson tarbiyalash go'yalarini doimo ilgari surganini misol qilib olishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida shaxsni tarbiyalash vazifasiga davlat ahamiyatiga molik masala sifatida yondoshildi[24]. Chunki O'zbekiston buyuk davlat ekanligini fuqarolarimizning har biri o'zini anglagan yetuk bir inson bo'lib voyaga etishlari ham belgilaydi, ya'ni jamiyatimizdagi barcha insonlar o'zligini anglasa yurimiz yanada gullab yashnaydi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A. Karimov "Yuksak manaviyat yengilmas kuch" asrida komil inson deb aytgan insonlar bor edi:

Bular;

1. Ozod Sharfidinov. 2. Zulfiyaxonim. 3. O'zbek xalqi.¹

Shaxs bo'lib shakllanishda jamiyat, ijtimoiy muhit aohida ahamiyatga ega. Induvid dunyoga keldi u atrofdagi insonlarning harakatini, o'yin-kulgusini, mehnat faoliyatini, tilini o'rganadi. Bu jarayonlar uning xotirasiga muhrlanib boradi. Jumladan yana shaxsning eng muhim hususiyati bu unung inuviualligidadir. Ayni shaxsning induvidalligi uni boshqa insonlardan farqlaydi[25].

Induvidallik- shaxsning bohsqa odamlar bilan xarakter, temperament, psixik jarayonlar, holatlar, hodisalar, hukmron xususiyatlar yig'indisi, iroda, motivlar yig'indisi, inson maslagi, dunyoqarashi, iqtidorlari turli xil jarayonlarga reyaksiya qobilyati va boshqalarni misol qilishimiz mumkin.

Oliy ta'lim muassasasi talabasi sifatida shuni aytishim mumkinki, biz talabalarga ustozlarimiz berayotgan ta'lim va tarbyaning ahamiyati shaxs bo'lib shakllanishimizda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. O'zini anglashda oliy ta'limning o'rni beqiyosdir. O'z biliming, imkoniyatlaringni rivovlantirish, o'zinga baho berishda atrofingdagi insonlarning samimiy munosabatlari orqali yutuqlarga erishishni istasangiz oliy ta'limda bilim oling aziz tengdoshlarim.

ADABIYOTLAR:

1. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova; Umumiy psixologiyadarslik. Toshkent. 2009-yil
2. B.M.Umarov: Ppsixologiya. Voris. 2012-yil
3. M.E.Zufarova: Umumiy psixologiya. O'zbekiston faylasuflarimilliy jamiyati. Toshkent 2010- yil
4. JUREVA, S., & MAMARADJABOVA, B. (2020). The degree to which a person feels happy in the family. *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS*, 7(5), 1873-1875.
5. Abdilkhakimovna, M. B. (2022). INFLUENCE OF SELF-CONSCIOUSNESS OF A PERSON ON FAMILY RELATIONSHIPS AND ITS PSYCHO-CORRECTION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 272-277.
6. Mamaradjabova, B. (2020). Self-awareness strategy. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 145-147.

7. Мамаражабова, Б. А. (2019). Роль сознания в деятельности человека. *Проблемы науки*, (6 (42)), 106-107.
8. Abdurazakov, F. A., & Meliev, S. K. (2022). Interactive Methods Used In The Formation Of Creative Activity (On The Example Of Primary School Students). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 257-262.
9. Abdurazakov, F. A., & ugli Odinaboboev, F. B. (2022). PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF USING MODULE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF MODERN APPROACHES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 173-180.
10. Abdunabievich, F. A., Ugli, F. O. B., & Norbutaevna, N. D. (2022). TYPES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES THAT CORRESPOND TO THE SPECIFICS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION AND TEACHING OF STUDENTS.
11. Абдуразақов, Ф. (2022, October). ЎҚУВЧИЛАРГА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯ БЕРИШДА НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. In *E Conference Zone* (pp. 110-115).
12. Абдуразақов, Ф. (2022). ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА УҚУВЧИЛАРНИНГ НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Conferencea*, 78-84.
13. Vaxriddin o'g'li, F. O., Abdunabiyevich, F. A., & Norbo' Tayevna, N. D. (2022). IMPROVING VOCATIONAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY DEVELOPING PRIMARY MECHANISMS OF NATIONAL CRAFTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 577-580.
14. Чарыев, И., & Абдураззоков, Ф. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Энигма*, (32), 86-93.
15. Samadova, V. (2022). SIMILE IS ONE OF THE OLDEST FORM OF A SPEECH. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 82-83.
16. Samadova, V. (2022). SIMILE IS A TYPE OF METAPHOR. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 84-86.
17. Samadova, V. (2022). SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN METAPHOR AND SIMILES IN ENGLISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 258-260.
18. Ashurkulovna AZ. ADVERTING TEXTS AND THEIR PHONETIC FEATURES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022 May 26;3(5):1248-55.
19. Ashurkulovna, A. Z. (2022). ADVERTISING TEXTS AND THE LANGUAGE OF ADVERTISING TEXTS.
20. Sattorova, M. D. (2018). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF TOLERANCE. *Форум молодых ученых*, (6-1), 43-44.
21. Sattorova, M. (2022). DIAGNOSTICS OF SOCIAL TOLERANCE OF STUDENTS. *Science and innovation*, 1(B5), 526-528.
22. Sattorova, M. (2020). Social tolerance is period demand. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 150-152.
23. Qizi, S. M. D. (2022). Socio-Psychological Views of Eastern Thinkers on Social Tolerance. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(3), 219-220.
24. Erkinovna, N. D. (2021). Anxiety-as an emotional state. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2242-2245.
25. Шарафутдинова, Х. Г., & Нормуминова, Д. Э. (2020). Преодоление тревожности с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. *Педагогическое образование и наука*, (1), 124-127.
26. Sharafutdinova, K., & Normuminova, D. (2022). The role of cognitive psychotherapy in eliminating men and women's anxiety in the family. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1530-1535.

27. Bobonazarovna, A. S. (2022). INTERPRETATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL FORMATION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 149-150.
28. Almardonova, S. B. (2019). THE ROLE OF THINKING IN THE SPIRITUAL-PSYCHOLOGICAL FORMATION OF PERSONALITY. *Научные горизонты*, (4), 10-13.
29. Алмарданова, С. Б. (2020). Роль семейных отношений в формировании нравственно-психологических качеств личности. *European science*, (3 (52)), 115-117.
30. Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 423-430.
31. Sharafutdinova, K. (2022). APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL METHODOLOGIES IN DIAGNOSIS OF PERSONAL DESTRUCTION.
32. Шарафутдинова, Х. Г. (2021). OILADA DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 231-236.
33. Gulyamutdinovna, S. K. (2021). Manipulative relationship of a destructive person in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 175-179.
34. Sharafutdinova, K. G., Kulmamatova, F. K., & Haydarova, S. (2021). The role of cognitive psychology in the elimination of destructive behavior. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 957-964.
35. O'ralovna, J. G. (2022). Social Psychological Problems of Alienation. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 204-206.
36. Жумаева, Г. У. (2021). Психологические механизмы формирования профессиональных отношений будущего педагога. *Достижения науки и образования*, (4 (76)), 72-76.